

ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШДА ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ УСЛУБИЯТИ ХУСУСИДА

Иватов Ирисбек¹

Тошкент Амалий фанлар университети
“Тармоқлар иқтисодиёти ва бухгалтерияси”
кафедраси профессори.

Рустамов Назрулла²

Тошкент Амалий фанлар университети
“Тармоқлар иқтисодиёти ва бухгалтерияси”
кафедраси мудири, И.ф.н., доцент

Аннотация: Мақолада ўқув жараёнида замонавий ахборот технологиялари ва педагогик маҳоратдан фойдаланишга асосланган иқтисодий таълим контекстида иқтисодий фанларни ўқитишнинг хусусиятлари кўриб чиқилади. Юқори малакали мутахассис тайёрлашда иқтисодий фанларни ўқитиш методикаси иқтисодий назарияни тушунишга, ўқув жараёнининг асосий шаклларида (маъруза, семинар машғулотлари, мустақил ишлар, билимларни назорат қилиш) талабаларнинг ақлий фаолиятини фаоллаштириш учун методик усуллардан фойдаланиш, талабаларга ўқув машғулотлари бўйича услубий ишланмалар тайёрлашда ёрдам беришга қаратилган.

Калитли сўзлар: ўқув жараёни, педагогик маҳорат, иқтисодий таълим, иқтисодий фанлар, ўқитиш хусусиятлари, юқори малакали мутахассис, ақлий фаолият, методик усуллар.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности преподавания специальных дисциплин в условиях экономического образования на основе использования в учебном процессе современных информационных технологий и педагогического мастерства. Методика преподавания экономических дисциплин в подготовке высококвалифицированного специалиста направлено на познание экономической теории, с помощью методических приемов активизировать мыслительную деятельность студентов в основных формах учебного процесса (лекции, семинары, самостоятельная работа, контроль знаний), помочь студентам подготовить методические разработки учебных занятий.

Ключевые слова: образовательный процесс, педагогическое мастерство, экономическое образование, экономические дисциплины, педагогические особенности, высококвалифицированный специалист, интеллектуальная деятельность, методические приемы.

Abstract: The article considers the features of teaching special disciplines in the context of economic education based on the use of modern information technologies and pedagogical skills in the educational process. The methodology of teaching economic disciplines in the preparation of a highly qualified specialist is aimed at understanding economic theory, using methodological techniques to activate the students' mental activity in the main forms of the educational process (lectures, seminars, independent work, knowledge control), to help students prepare methodological developments for training sessions.

Keywords: educational process, pedagogical skills, economic education, economic disciplines, teaching characteristics, highly qualified specialist, intellectual activity, methodological methods.

Миллий таълим тизимининг тузилиши Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга асосланади. Таълим олишда барча фуқароларнинг тенглиги, таълим тизимларининг бирлиги ва таълимнинг барча шакллариининг узлуксизлиги қафолатланади. Иқтисодий фанларни ўқитиш методикаси замонавий педагогик технология,

илмий-услубий ва тарбиявий ишлар шароитида юқори малакали мутахассис тайёрлашнинг таркибий қисми ҳисобланади.

Иқтисодий фанларни ўқитиш танланган фанларни касбий даражада ўрганиш имкониятлари ва замонавий ўқитиш усулларини ўрганиш ва уларни қўллаш учун мавжуд кўникмаларга эга бўлиш имкониятларини, шунингдек, талабаларнинг иқтисодий фанлар бўйича билимларини яқиний баҳолаш усулларини ишлаб чиқишни ўз ичига олади. Ўқув жараёни талабаларни олган билимларини амалда қўллаш ва олдига қўйилган муаммоларни ҳал этишда рағбатлантириши керак. Ўқитувчи ўз фанлари мавзуларини малакали баён этиши ҳам муҳимдир.[1]

Олий ўқув юртлири битирувчиларининг билим даражаси кўп жиҳатдан маълум фанларни ўқитиш методикасига боғлиқ. Иқтисодий фанларни ўқитиш умумтаълим шаклидаги фанлар билан биргаликда бир қатор фанларни ташкил этади, уларнинг мақсади талабаларда касбий билимлар тизимини шакллантириш, шунингдек, педагогик фаолият кўникма ва малакаларини шакллантиришдан иборат. Иқтисодий фанларни ўқитишда фан бўйича ўқув жараёнини тизимли равишда ташкил этишга эътибор қаратиш лозим. [2]

Кундалик амалий фаолиятда ўқитувчи ҳар бир дарснинг мақсад ва вазифаларини белгилайди, уни ташкил этиш шаклини белгилайди, дарснинг тузилишини ўйлайди, ўқув материални танлайди, унинг илгари ўрганилган материал билан алоқасини ўрнатади, тарбиявий таъсирларни белгилайди, зарур ўқув воситаларини танлайди ва ўқув ҳужжатларини юритади. Рўйхатдаги вазифалар кундан-кунга такрорланади ва бу ҳолат ҳар қандай ўқитувчига хосдир. Демак, ўқитиш, ўқитиш усуллари ва фанлари томонидан белгиланган умумий қонуниятлар асосида олиб борилиши керак.

Ўқитиш методикаси юқори малакали мутахассислар тайёрлаш бўйича таълим муассасалари олдига қўйилган вазифаларга асосланади. Замонавий таълимнинг вазифалари тарбиядан ташқари, талабаларнинг ақл-заковати, техник тафаккури ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришни ҳам ўз ичига олади. Фанни ўқитиш методикаси ўқитишнинг мақсади, мазмуни ва тамойилларини илмий асослаб бериши, шунингдек, талабаларни ўқитиш, тарбиялаш ва ривожлантиришнинг самарали шакллари, усуллари ва воситаларини белгилаб бериши керак.

Шу нуқтаи назардан, педагогик маҳорат - бу ўқитувчи томонидан талабаларнинг шахсий фазилатлари, қобилиятлари ва характериға қараб маълум бир мавзу бўйича билимларни етказиш учун қўлланиладиган касбий услублар тизимидир. Бу маҳорат педагогик фаолият жараёнида, ўқитувчининг тинимсиз ва мақсадли ҳаракатлари натижасида шаклланади [3].

Ўқитувчи маҳорати талабаларда ўқув жараёнини ташкил этиш, фаоллаштириш, қобилиятларини, мустақиллигини, қизиқувчанлигини ривожлантириш, тарбиявий ишларни самарали олиб бориш, талабаларда юксак маънавият, ватанпарварлик, меҳнатсеварлик туйғуларини шакллантиришда намоён бўлади. Педагогик маҳоратнинг мазмун-моҳияти ўқитувчининг шахсий маданияти, билими ва дунёқараши, унинг ҳар томонлама назарий тайёргарлиги билан ўқитиш ва тарбия техникаси, педагогик техника ва илғор тажрибани мукамал эгаллаш билан ўзига хос уйғунликда бўлиши даркор.[4]

Иқтисодий фанлар ўқитувчиларида юқори даражадаги педагогик маҳоратни шакллантириш узоқ ва машаққатли жараёндир. Бу ерда ўқитувчининг шахсий саъй-ҳаракатлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бўлажак ўқитувчида юксак педагогик маҳоратга эришиш учун талабалик йиллариданоқ педагогик кузатувчанлик ва ўқув-тарбия ишларини ташкил этиш кўникмаларини шакллантириш зарур.

Фикрлашни ўрганиш ва билим олиш университет ўқув жараёнининг энг муҳим вазифасидир. Эндиликда талабаларнинг мустақил ишини фаоллаштириш мақсадида ўқув жараёнининг барча шакллари, ўқитиш услублари такомиллаштирилиб, уларни мустақил фикрлашга ўргатиш вазифаси қўйилмоқда.

Иқтисодий воқелик мураккаб ва хилма-хил бўлиб, иқтисодиётнинг мантиқий моделлари тўғридан-тўғри намоён бўлмайди. Иқтисодиёт фанлари ўқитувчиларидан бозор ўзгаришларининг қарама-қарши жараёнларини назарий тамойиллар асосида таҳлил қилиш

учун интерфаол ўқитиш усулларидан, тест топшириқларидан, аниқ вазиятлардан мақсадли фойдаланиш талаб этилади.

Фанни ўрганиш методикаси маъруза, амалий (семинар), индивидуал машғулотлар, талабаларнинг мустақил ишларининг комбинациясига асосланади ва фан бўйича якуний имтиҳон билан якунланади.

Маърузалар асосан муаммоли даражада ёритиладиган мураккаб курс мавзуларини назарий тушуниш ва умумлаштириш учун мўлжалланган. Амалий машғулотлар аудиоторияда ўтказилади ва семинарлар шаклида ёки олдиндан маълум мавзулар бўйича олиб борилади. Улар маъруза материалининг айрим жиҳатларини амалиётда мустаҳкамлаш ва чуқурроқ ўрганиш учун мўлжалланган.

Бу ерда талабанинг ўқув жараёнини бошқариш қобилиятини ривожлантиришга катта аҳамият берилади. Бунинг учун энг аввало талаба асосий дидактик метод ва тамойилларни билиши керак.

Семинарлар давомида талабалар амалий топшириқ ва муаммоларни ҳал қилишлари керак. Шунинг учун талабалар семинар машғулотларига тайёргарлик кўраётганда Макроиктисодиёт, Микроиктисодиёт ва бошқа фанлар бўйича ўтилган материалларни қайта кўриб чиқишга алоҳида эътибор беришлари керак.[5]

Муайян вазиятларни таҳлил қилиш (ушбу фанни ўрганиш жараёнида) талабаларда амалий фаолиятда зарур бўлган кўникмаларни ривожлантиришга имкон беради, уларнинг таҳлилий қобилиятини, мантикий фикрлаш қобилиятини ривожлантиради. Бунда индивидуал дарслар ҳар бир талабанинг индивидуал (гуруҳ) топшириғи бўйича ишлаши ва у бўйича ўқитувчига шахсий оғзаки ёки ёзма ҳисобот тақдим этишни ўз ичига олади.

Мустақил иш - бу ўқитувчининг топшириғи бўйича ва ўқитувчининг услубий раҳбарлиги билан, лекин унинг бевосита иштирокисиз (ўқитувчининг қисман бевосита иштирокида, етакчи ролни талабаларнинг ўзига қолдирган ҳолда) дарсдан ташқари вақтда амалга ошириладиган режалаштирилган ўқув, ўқув ва илмий, илмий тадқиқот ишлари асосида йўлга қўйилиши керак.

Мустақил иш талабанинг ўқитувчи томонидан тавсия этилган материаллардан фойдаланган ҳолда курснинг дидактик бирликлари билан мустақил равишда танишиши ва талабаларнинг мустақил иши учун курснинг мавзу режасида назарда тутилган соатларга мувофиқ курс бўйича индивидуал топшириқларни бажаришга тайёрланиши учун мўлжалланган. Давлат стандартида, қоида тариқасида, фан бўйича жами ўқув юкламасининг 50 фоизи талабаларнинг мустақил ишларига (кейинги ўринларда ДТС) сарфланиши назарда тутилган. Шу муносабат билан университетдаги таълим ҳажми ва ўзаро таъсири бўйича деярли бир хил бўлган икки қисмни ўз ичига олади - ўқув жараёни ва ўз-ўзини ўқитиш жараёни. Шунинг учун мустақил иш талабанинг самарали ва мақсадли ишига айланиши керак.

Мустақил ишларни ташкил қилишда билим, кўникма ва ўқув ва илмий фаолиятни ташкил этиш қобилиятини эгаллаш учун мустақил ишлаш қобилиятини ривожлантириш муҳим ва зарурий шартдир.

Талабалар мустақил ишининг мақсади фан бўйича фундаментал билим, касбий кўникма ва малакаларни, ижодий ва тадқиқот фаолияти тажрибасини эгаллашдан иборат. Талабаларнинг мустақил иши мустақиллик, масъулият ва ташкилотчиликни ривожлантиришга, ўқув ва касбий даражадаги муаммоларни ҳал қилишга ижодий ёндашишга ёрдам беради.

Талабаларнинг мустақил иши устунлик қилганда, ўқитувчи бошқарув ва ташкилий функцияларни бажаради. У ўзи ва талабаларнинг биргаликдаги фаолияти учун мақсадлар қўйиши ва шу билан уларнинг ишига мотивацияни таъминлаши керак. Мақсад қўйганда ўқитувчи нафақат ўрганиладиган материалнинг ҳажмини, балки ўзлаштириш даражасини ҳам аниқлаши керак ва бу талабаларнинг ўрганиш қобилиятини билишни талаб қилади.

Модулли ўқитишни ташкил этиш, унинг мазмунини ташкил этиш, бошқариш ва назорат қилиш билан боғлиқ ҳолда ўқитувчилардан жуда кўп меҳнат талаб қилади ва улардан катта касбий маҳорат талаб қилади. Модулли таълимни қўллаш учун модулларнинг мазмунини

аниқлаш, талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларини баҳолаш учун уларнинг ҳар бири учун топшириқ ва тестлар тайёрлаш бўйича катта илмий ишларни амалга ошириш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Евсютина, В.И. Роль преподавателя в обеспечении эффективности учебного занятия.[текст] -[электронный ресурс]: url: <http://www.informio.ru/publications/id42>
2. Камалова К.Ф., Замилова Р.Р., Козлова Л.С. Методика преподавания специальных дисциплин: учебник. - Наманган: издательство «Usmon Nosir media», 2023 г. - 232 с.
3. Собственная педагогическая деятельность: учебно-методическое пособие для преподавателей [текст] – М.: Изд-во эксмо, 2016. - 242 с.
4. Зеер Э. Компетентный подход к модернизации профессионального образования / Ж. Высшее образование в России. - 2005. № 4. - с. 23 - 30.
5. Зимняя И.А. Компетентность человека - новое качество результата образования и проблемы качества образования. - М.: 2003.